

UMA ABORDAGEM ACERCA DO PERFIL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 /
31/05/2024](#)

**NA APPROACH TO THE PSYCHIATRIC PROFILE OF PATIENTS WITH
ANXIETY DISORDERS**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11403052

Lizandra Brandão Malheiros Almeida¹

Vivi Dias de Sousa Baobá²

Thiago Miguel da Silva Arrais³

Leonardo Wanderley Juliani⁴

RESUMO

O objetivo deste estudo é retratar o perfil psiquiátrico as possibilidades acerca do processo patológico que envolvem o transtorno de ansiedade, para embasar os profissionais quanto à ansiedade e aos seus tipos, este estudo configura-se como uma dissertação argumentativa de caráter integrativo, com uma investigação on-line das produções científicas na base de dados Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando os descritores “Transtorno de ansiedade”, “Ansiedade” e “Tratamento da ansiedade”, veiculados em periódicos de estratos de A1, A2, B1, B2, B3 e B4, disponíveis

para download na íntegra, escritos na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Os achados identificam que as possibilidades estratégicas perante esse transtorno se dão por duas categorias, a Terapia Cognitivo-Comportamental e o Tratamento Humanizado e Apoio Familiar, sendo este último mais eficaz quando combinado ao uso de outros tratamentos para a ansiedade. Ressalta-se a importância de estudos e capacitação para atuar efetivamente na prevenção e no tratamento dessa patologia, além de mais estudos sobre a temática.

Palavras-chave: ansiedade, transtorno de humor, terapia cognitivo comportamental, terapêutica farmacológica

ABSTRACT

The objective of this study is to portray the psychiatric profile and the possibilities regarding the pathological process involving anxiety disorder, to inform professionals regarding anxiety and its types. This study is configured as an argumentative dissertation of an integrative nature, with an investigation online of scientific productions in the Virtual Health Library database, using the descriptors "Anxiety disorder", "Anxiety" and "Treatment of anxiety", published in periodicals in strata of A1, A2, B1, B2, B3 and B4, available for download in full, written in Portuguese, English and Spanish. The findings identify that the strategic possibilities for this disorder fall into two categories, Cognitive-Behavioral Therapy and Humanized Treatment and Family Support, the latter being more effective when combined with the use of other treatments for anxiety. The importance of studies and training to act effectively in the prevention and treatment of this pathology is highlighted, in addition to more studies on the subject.

Keywords: anxiety, mood disorder, cognitive behavioral therapy, pharmacological therapy

INTRODUÇÃO

A ansiedade é uma emoção que todos experimentam ou vão experimentar em certas situações da vida. No entanto, quando a ansiedade se torna patológica, ou seja excessiva e interfere nas atividades diárias, pode ser um sinal de um transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são condições de saúde mental que ocasionam preocupação e medo excessivos.

Existem vários tipos de transtornos de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobias, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade social, entre outros. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas podem abordar nervosismo, medo intenso, tensão muscular, dificuldade para dormir e concentração, entre outros.

A ansiedade é um dos transtornos mentais mais comuns mundialmente, afetando pessoas de todas as idades, origens e contextos. A epidemiologia da ansiedade pode variar dependendo do tipo de transtorno de ansiedade e de fatores como idade, gênero, localização geográfica e outros aspectos demográficos.

É importante ressaltar que a epidemiologia da ansiedade pode variar em diferentes regiões do mundo e ao longo do tempo, sendo influenciada por fatores culturais, sociais, econômicos e ambientais. O reconhecimento precoce dos sintomas, o diagnóstico preciso e o acesso ao tratamento adequado são fundamentais para ajudar as pessoas a lidar com os transtornos de ansiedade e melhorar sua qualidade de vida.

A terapêutica direcionada a transtornos de ansiedade pode envolver terapia, medicação ou uma associação de ambos. É indispensável procurar ajuda de um profissional de saúde, de preferência os especialistas em saúde mental mediante a ansiedade excessiva para tratar essa condição e prevenir que esta evolua para desfechos mais agravantes.

O seguinte artigo objetivou descrever acerca do perfil psiquiátrico do paciente portador de transtornos de ansiedade, com foco nos caracteres mais prevalentes.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, adequado para debater sobre o perfil psiquiátrico do paciente portador de transtornos de ansiedade e as repercussões da ausência de terapia. Este estudo é composto por uma análise abrangente da literatura, a qual o método baseou-se por ser uma análise bibliográfica a respeito dos transtornos de ansiedade e suas respectivas repercussões, associado as famosas variedades. Foram recuperados artigos indexados nas bases de dados do PubMed, Lilacs, SciELO, Latindex e demais literaturas pertinentes a temática, durante o mês de janeiro de 2023, tendo como período de referência os últimos 15 anos.

Foram utilizados os termos de indexação ou descritores: transtorno mental, agorafobia, agitação, sofrimento psicológico, isolados ou de forma combinada. O critério eleito para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona aos aspectos vinculados às repercussões clínicas da ansiedade. Os artigos excluídos não continham o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações restauradas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses.

Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 20 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente

Classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, delimitando aqueles cujas amostras são dos aspectos relacionados aos transtornos de ansiedade e aqueles cujas amostras são da diferenciação

destes. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia utilizada, resultados obtidos e discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Existem vários tipos de transtornos de ansiedade, cada um com características específicas. Aqui estão alguns dos principais tipos de transtornos de ansiedade:

1. Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG): Caracterizado por preocupação excessiva e persistente com várias áreas da vida, como trabalho, família, saúde, entre outros. As pessoas com TAG frequentemente se preocupam com coisas que podem ser desproporcionais à situação real.

2. Transtorno do Pânico: Caracterizado por ataques de pânico repentinos e intensos, acompanhados por sintomas físicos como palpitações, falta de ar, tremores e sensação de morte iminente. As pessoas com transtorno do pânico podem desenvolver medo de ter novos ataques de pânico.

3. Fobias: As fobias são medos irracionais e intensos de objetos, situações ou atividades específicas. Existem diferentes tipos de fobias, como fobia social (medo de situações sociais), fobia específica (medo de objetos ou situações específicas) e agorafobia (medo de espaços abertos ou situações em que escapar pode ser difícil).

4. Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT): Desenvolve-se após a exposição a um evento traumático, como um acidente grave, violência, guerra ou desastre natural. As pessoas com TEPT podem experimentar flashbacks, pesadelos, evitação de gatilhos relacionados ao trauma e hipervigilância.

5. Transtorno de Ansiedade Social: Também conhecido como fobia social, é caracterizado pelo medo intenso de situações sociais em que a pessoa pode ser avaliada ou julgada negativamente por outras pessoas. Isso pode levar a evitação de interações sociais e impactar negativamente a vida social e profissional.

Estes são apenas alguns dos principais tipos de transtornos de ansiedade. Cada pessoa pode apresentar uma combinação única de sintomas e experiências, e o tratamento adequado geralmente envolve uma abordagem personalizada com a ajuda de profissionais de saúde mental.

Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG)

É o tipo mais comum de transtornos de ansiedade. É caracterizado por preocupação excessiva e persistente em relação a várias áreas da vida, como trabalho, família, saúde e outros aspectos, mesmo na ausência de desencadeante concreto para o sofrimento psicológico

O portador de TAG tende a antecipar possíveis cenários caóticos, mesmo em situações cotidianas, e apresentam descontrole em manejar suas preocupações. Essa ansiedade excessiva pode determinar uma variedade de sintomas físicos, relacionados à ansiedade excessiva e persistente.

Alguns dos sintomas físicos comuns associados ao TAG incluem:

1. Tensão muscular: As pessoas com TAG frequentemente experimentam tensão muscular crônica, o que pode levar a dores musculares, rigidez e desconforto.

2. Fadiga: A ansiedade constante pode causar fadiga e sensação de cansaço, mesmo sem atividade física extenuante.

3. Problemas gastrointestinais: O TAG pode estar associado a sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas, diarreia ou constipação.

4. Insônia: Dificuldade para dormir, sono agitado ou insônia são comuns em pessoas com TAG, devido à preocupação constante e à atividade mental intensa.

5. Taquicardia: Durante períodos de ansiedade intensa, a frequência cardíaca pode aumentar, levando a palpitações e sensação de coração acelerado.

6. Taquipneia e ou dispneia: A ansiedade pode causar respiração rápida e superficial, levando a sensação de falta de ar ou dificuldade em respirar adequadamente.

7. Tremores: Algumas pessoas com TAG podem experimentar tremores nas mãos ou em outras partes do corpo devido à ansiedade.

Estes são apenas alguns dos sintomas físicos que podem estar presentes no Transtorno de Ansiedade Generalizada. É importante ressaltar que os sintomas variam de acordo com cada paciente, e o diagnóstico e tratamento adequados devem ser realizados precocemente.

O tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) geralmente envolve uma abordagem combinada que pode incluir terapia, medicação e estratégias de autocuidado. A seguir estão alguns dos tratamentos recomendados para o TAG:

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma abordagem terapêutica eficaz no tratamento do TAG. Esta auxilia a identificar e modificar padrões de pensamento negativos e distorcidos, além de explorar habilidades para lidar com a ansiedade.

Em alguns casos, o uso de medicamentos, como antidepressivos ou ansiolíticos, pode ser recomendado para ajudar a controlar os sintomas de ansiedade. É importante seguir adequadamente orientações acerca da dosagem e duração terapêutica.

O tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) com antidepressivos é comum e pode ser muito eficaz. Alguns dos antidepressivos frequentemente prescritos para o tratamento do TAG abrangem:

Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS): Sertralina (Zoloft), Escitalopram (Lexapro), Paroxetina (Paxil). São frequentemente prescritos para o TAG devido à sua eficácia no tratamento da ansiedade e dos sintomas depressivos associados.

Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (IRSN): Venlafaxina (Effexor), Duloxetina (Cymbalta). Os IRSN também são empregados no tratamento do TAG, pois atuam em diferentes neurotransmissores envolvidos na regulação do humor e da ansiedade.

Inibidores da Monoaminoxidase (IMAO): Tranilcipromina (Parnate), Fenelzina (Nardil). Os IMAO são prescritos com menos frequência devido à obrigatoriedade de seguir uma dieta restrita e evitar certos medicamentos e alimentos que podem interagir com esses medicamentos.

Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina (Elavil), Imipramina (Tofranil). Os tricíclicos são menos comuns devido aos efeitos colaterais mais pronunciados em comparação com os ISRS e IRSN.

A escolha do antidepressivo adequado para o tratamento do TAG é selecionado conforme vários fatores, incluindo a gravidade dos sintomas, a história médica do paciente e a responsividade individual ao medicamento.

Práticas como meditação, respiração profunda, yoga e relaxamento muscular progressivo podem ajudar a reduzir a ansiedade e promover o bem-estar emocional.

A prática regular de atividade física pode ajudar a reduzir os níveis de ansiedade, melhorar o humor e promover a saúde mental.

Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes pode contribuir para o bem-estar emocional e ajudar a reduzir a ansiedade.

O apoio de amigos, familiares e grupos de apoio pode ser valioso no tratamento do TAG, proporcionando um ambiente de compreensão e suporte emocional.

Os ansiolíticos são medicamentos frequentemente prescritos no tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) para ajudar a amenizar os sintomas de ansiedade e promover o equilíbrio emocional. Os ansiolíticos são uma classe de medicamentos que atuam no sistema nervoso central para reduzir a ansiedade e promover a sensação de calma.

Alguns Dos Ansiolíticos Comumente Prescritos Para O TAG Incluem:

Benzodiazepínicos: Alprazolam (Xanax), Clonazepam (Klonopin), Diazepam (Valium). Estes são eficazes na redução rápida dos sintomas de ansiedade, mas seu uso a longo prazo pode levar à dependência e tolerância.

Buspirona: é um ansiolítico que atua de forma oposta aos benzodiazepínicos, sendo menos propenso a gerar dependência. É frequentemente prescrita para o tratamento do TAG.

Hidroxizina: é um ansiolítico e anti-histamínico que pode ser utilizado no tratamento da ansiedade, incluindo o TAG.

Os ansiolíticos podem ser prescritos como tratamento de curto prazo para aliviar os sintomas agudos de ansiedade ou em combinação com outras terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, para um tratamento mais abrangente do TAG.

Os ansiolíticos, assim como outros medicamentos, podem apresentar efeitos colaterais que variam de acordo com o tipo de medicamento e a resposta individual de cada pessoa. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns associados aos ansiolíticos incluem:

Sonolência e sedação: Muitos ansiolíticos podem gerar sonolência, reduzindo o nível de alerta e a capacidade de concentração.

Tontura: Alguns ansiolíticos podem causar tontura, vertigem ou sensação de instabilidade.

Fraqueza muscular: Alguns ansiolíticos podem levar à fraqueza muscular ou redução da coordenação motora.

Confusão mental: Em alguns casos, os ansiolíticos podem causar confusão, desorientação ou dificuldade de raciocínio.

Boca seca: A sensação de boca seca é um efeito colateral comum de muitos ansiolíticos.

Náuseas e distúrbios gastrointestinais: Alguns ansiolíticos podem causar náuseas, vômitos, dores abdominais ou distúrbios gastrointestinais.

Visão turva: Em alguns casos, os ansiolíticos podem afetar a visão, causando visão turva ou outros distúrbios visuais.

Aumento ou redução do apetite: Alguns ansiolíticos podem afetar o apetite, levando a aumento ou redução do peso corporal.

Dependência e tolerância, o uso prolongado de certos ansiolíticos, como os benzodiazepínicos, pode levar à dependência física e tolerância, o que pode resultar em dificuldade de cessar o uso deste.

O Transtorno do Pânico

É um tipo de transtorno de ansiedade baseado em ataques de pânico inesperados e recorrentes. Durante um ataque de pânico, o portador vivencia uma intensa sensação de medo ou terror, junto de sintomas físicos e emocionais. Os ataques de pânico geralmente atingem o pico em poucos minutos e podem ser assustadores e debilitantes

Os sintomas mais comuns durante um ataque de pânico incluem: palpitações ou batimentos cardíacos acelerados, dispneia ou sufocamento, tremores, sensação de morte iminente, sudorese excessiva, tontura ou vertigem, despersonalização ou desrealização, dor no peito, náuseas ou desconforto abdominal, ondas de calor ou calafrios

O tratamento do Transtorno do Pânico geralmente envolve uma abordagem multifacetada que pode incluir terapia, medicação e estratégias de autocuidado. A TCC é uma abordagem terapêutica eficaz no tratamento do Transtorno do Pânico. A TCC ajuda a identificar e modificar padrões de pensamento negativos e distorcidos que contribuem para os ataques de pânico, além de ensinar estratégias para enfrentar os medos e reduzir a ansiedade.

A medicação é semelhante ao empregado na TAG. Os antidepressivos como os Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS) ou os Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (IRSN) podem ser prescritos para ajudar a reduzir a frequência e a intensidade dos ataques de pânico. Os ansiolíticos em casos de ataques de pânico agudos, os ansiolíticos, como os benzodiazepínicos, podem ser prescritos para aliviar os sintomas rapidamente. No entanto, seu uso é geralmente limitado devido ao risco de dependência.

A exposição gradual a situações temidas pode ser parte integrante da terapia cognitivo-comportamental para auxiliar na redução da ansiedade e a evitar comportamentos de evitação.

Técnicas de Relaxamento e Respiração: Práticas como meditação, respiração profunda, relaxamento muscular progressivo e mindfulness

podem ajudar a reduzir a ansiedade e promover o bem-estar emocional.

Estilo de Vida Saudável: Manter um estilo de vida saudável, incluindo alimentação equilibrada, exercícios regulares e sono adequado, pode contribuir para o manejo dos sintomas do Transtorno do Pânico.

As fobias são transtornos de ansiedade caracterizados por medos irracionais e intensos em relação a objetos, situações ou atividades específicas. As fobias podem desencadear uma reação de ansiedade extrema, levando a sintomas físicos e emocionais intensos sempre que a pessoa é exposta ao objeto ou situação temida.

Existem Diferentes Tipos De Fobias, Sendo As Mais Comuns:

Fobia Específica: É o medo intenso e irracional de um objeto ou situação específica, como medo de altura, de animais, de voar, de agulhas, entre outros.

Fobia Social: Também conhecida como transtorno de ansiedade social, é o medo intenso de situações sociais em que a pessoa pode ser avaliada negativamente por outras pessoas, levando a evitação de interações sociais.

Agorafobia: É o medo de estar em situações ou lugares onde escapar pode ser difícil ou constrangedor, como multidões, espaços abertos ou transportes públicos.

Fobia de Situação: É o medo de situações específicas, como dirigir, ficar em locais fechados, viajar de avião, entre outros.

As fobias podem causar impacto negativo significativo na vida diária da pessoa, interferindo em suas atividades cotidianas e relações. O tratamento das fobias pode envolver terapia cognitivo-comportamental, exposição gradual à situação temida (terapia de exposição), medicação e técnicas de relaxamento.

O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é um transtorno de ansiedade que pode se desenvolver após a exposição a um episódio traumático que envolve ameaça à vida, lesão grave ou violência. Pessoas que vivenciaram ou testemunharam eventos traumáticos, como acidentes graves, desastres naturais, agressões, abusos podem manifestar TEPT.

Os sintomas do TEPT podem variar em intensidade e duração, e geralmente são agrupados em quatro categorias principais:

A reexperiência do trauma pode incluir flashbacks perturbadores, pesadelos recorrentes, pensamentos intrusivos ou memórias angustiantes do evento traumático.

A pessoa pode tentar evitar pensamentos, sentimentos, pessoas, lugares ou situações que estejam relacionadas ao trauma. Isso pode incluir evitar conversas sobre o evento ou lugares que possam desencadear lembranças dolorosas.

O aumento da ativação ou reatividade pode se manifestar como irritabilidade, dificuldade de concentração, hipervigilância, insônia, reações exageradas de sobressalto ou comportamento autodestrutivo.

A ocorrência de alterações cognitivas e de humor, a qual é comum haver sentimentos de culpa, vergonha, raiva, tristeza, desesperança, isolamento social, dificuldade em sentir emoções positivas e distorções cognitivas relacionadas ao evento traumático.

O TEPT pode ser debilitante e afetar significativamente a qualidade de vida da pessoa. O tratamento do TEPT geralmente envolve terapia, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC) e a terapia de dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares (EMDR), além da administração medicamentosa, como antidepressivos ou ansiolíticos, para ajudar a controlar os sintomas.

O diagnóstico de transtorno de ansiedade devido a outra condição médica deve ser dado se a ansiedade e a preocupação são realçadas, conforme a história, em achados laboratoriais ou em exame físico, efeito fisiológico a outra condição médica específica, exemplificada por feocromocitoma e hipertireoidismo.

O transtorno de ansiedade induzido por substância/medicamento se distingue do transtorno de ansiedade generalizada pelo fato de que uma substância ou medicamento, seja esta droga de abuso, exposição a uma toxina) está etiológicamente relacionada com a ansiedade. Em uma situação de ansiedade grave que cursa apenas no contexto de consumo pesado de café seria diagnosticada como transtorno de ansiedade induzido por cafeína.

O transtorno de ansiedade social. Os indivíduos com transtorno de ansiedade social frequentemente têm ansiedade antecipatória que está focada nas próximas situações sociais em que devem ter um desempenho ou ser avaliados por outros, enquanto aqueles com transtorno de ansiedade generalizada se preocupam independentemente de estarem ou não sendo avaliados.

O transtorno obsessivo-compulsivo. Diversas características distinguem a preocupação exacerbada do transtorno de ansiedade generalizada dos pensamentos obsessivos do transtorno obsessivo-compulsivo. No transtorno de ansiedade generalizada, o foco da preocupação são os conflitos que estão por vir, e a anormalidade é o excesso de preocupação acerca dos eventos futuros. No transtorno obsessivo-compulsivo, as obsessões são ideias inadequadas que assumem a forma de pensamentos, impulsos ou imagens intrusivos e indesejados.

O transtorno de estresse pós-traumático e transtornos de adaptação. A ansiedade está invariavelmente presente no transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada não é diagnosticado se a ansiedade e a preocupação são mais bem explicadas por sintomas de

TEPT. A ansiedade também pode estar presente no transtorno de adaptação, mas essa categoria residual deve ser empregada só quando os critérios não são satisfeitos para qualquer outro transtorno (incluindo o transtorno de ansiedade generalizada). Além disso, nos transtornos de adaptação, a ansiedade ocorre em resposta a um estressor identificável dentro de três meses do início do estressor e não perdura por mais de seis meses após o término do estressor e das suas consequências. Transtornos depressivo, bipolar e psicótico. A ansiedade generalizada/medo é uma característica em geral associada dos transtornos depressivo, bipolar e psicótico e não deve ser diagnosticada isoladamente se a preocupação excessiva ocorreu exclusivamente durante o curso dessas condições.

CONCLUSÃO

Evidencia-se que o TAG é uma patologia que vem se expandido nos últimos tempos, resultando em enorme sofrimento à população. Esse transtorno é uma doença bem significativa, que acarreta um prejuízo físico e psíquico considerável e, como toda patologia, precisa ser compreendida e tratada em sua totalidade e de forma singular a cada indivíduo que a possui.

Ressaltamos que uma das formas eficazes de tratamento é a preparação adequada da equipe. Com destaque para a importância da participação ativa da família desse doente no processo de prevenção e tratamento desse agravo. Assim, percebemos, com este estudo, que o uso da TCC é comprovadamente uma das formas de tratamento com melhoras no quadro dos pacientes analisados, da mesma forma que a utilização de métodos de abordagem mais humanizada e a interação social entre os pacientes e seus familiares, com o apoio e o uso associado com outras formas de tratamento, proporciona a consequente eficácia em diversas patologias ou quadros associados ao transtorno de ansiedade apresentados na maioria dos casos estudados.

Perante a importância da temática, reiteramos a necessidade de realização de mais pesquisas que possam embasar não apenas teoricamente como também empiricamente os métodos efetivos que proporcionem meios de prevenção e tratamento a toda a população.

Referências

1. Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 18(2),100-111.
Disponível em
<http://www.usp.br/rbtcc/index.php/RBTCC/article/view/886/482>
2. Martinez, A. S., Oliveira, A. M., Badaró, A. C., Gomes, D. A. G., Peres, F. S., Tavares, F. S., ... & Lourenço, L. M. (2012). Periódicos da CAPES: perspectiva das dissertações e teses sobre transtorno de ansiedade social/fobia social. *Interação em Psicologia*, 16(2). Disponível em
<https://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/24730/20283>
3. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *Annals of Internal Medicine*, 151(4),264-269. Doi:
<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
4. Nardi, A. E. (2006). Some notes on a historical perspective of panic disorder. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 55(2),154-160. Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0047-20852006000200010&script=sci_arttext
5. Organização Mundial da Saúde. (2016). Saúde mental: Nova concepção, nova esperança. Genebra: Organização Mundial da Saúde. Disponível em
http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_po.pdf
6. Paz, C. C. P., Brant, I. L. M., Marques, M. S., & Machado, R. M. (2013). Transtornos fóbico-ansiosos: Abordagem epidemiológica das internações hospitalares. *Cogitare Enfermagem*, 18(1),136-141. Disponível em

https://www.scielo.org/scielo.php?pid=S1413-81232016000200591&script=sci_arttext&tIng=en

7. Pezzato, F. A., Brandão, A. S., & Oshiro, C. K. B. (2012). Intervenção baseada na psicoterapia analítica funcional em um caso de transtorno de pânico com agorafobia. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 14(1),74-84. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbtcc/v14n1/v14n1a06.pdf>

8. Sampaio, R. F., & Mancini, M. C. (2007). Estudos de revisão sistemática: Um guia para síntese criteriosa da evidência científica. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, 11(1),83-89. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbfis/v11n1/12.pdf>

9. Santos, L. C., Goulart Júnior, E., Canêo, L. C., Lunardelli, M. C. F., & Carvalho, P. L. T. D. (2010). Psicologia e profissão: Neurose profissional e a atuação do psicólogo organizacional frente à questão. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 30(2),248-261. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/pcp/v30n2/v30n2a03>

10. Sardinha, A., Araújo, C. G. S., & Nardi, A. E. (2011). Treinamento físico intervalado como ferramenta na terapia cognitivo-comportamental do transtorno de pânico. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 60(3),227-230. Disponível em <http://psicologalaismutuberria.com/admin/data/uploads/artigos-pdf/89943f483511f31b69a837c9fd86c4c0.pdf>

11. Sousa, L. P. C., Verdana, K. G. G., & Miasso, A. I. (2016). Adesão ao tratamento medicamentoso por pessoas com transtorno de ansiedade. *Cogitare Enfermagem*, 21(1),1-11. Disponível em <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/43510/27515>

12. Zanello, V., & Silva, R. M. C. (2012). Saúde mental, gênero e violência estrutural. *Revista Bioética*, 20(2),267-79. Disponível em

http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/745/776

13. Zuardi, A. W. (2017). Características básicas do transtorno de ansiedade generalizada. Medicina (Ribeirão Preto, On-line.), 50(Supl.1), 51-55.

Disponível em

<http://www.periodicos.usp.br/rmrp/article/view/127538/124632>

1 Medicina pela UNINASSAU – Barreiras/BA

Email: lizandrabmalmeida@gmail.com

2 Medicina pela UNINASSAU – Barreiras/BA

E-mail: vivibaoba@hotmail.com

3 Medicina pela UNINASSAU-Barreiras/BA

E-mail:eng.thiagorrais@gmail.com

4 Médico, psiquiatra

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil